

USMON NOSIR – “O`ZBEKNING LERMONTIVI”
O. L. O`rinov
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7676831>

1956 yilning sentyabr oyi oxirlarida Usmon Nosirning onasi Masodiqova Xolambibi nomiga kelgan birinchi xatdan parcha:

“Grajdanka Masodiqova Xolambibiga! Sizga shuni ma’lum qilamanki, o’g’lingiz Nosirov Usmonning ishi tekshirib chiqildi.

O’g’lingiz asossiz hukm qilinganligi aniqlandi.

Arizangiz hamda Nosirov Usmonning jinoyat ishi, 1956 yil 3 sentyabr kuni o’tkazilgan tekshiruv materiallari asosida avvalgi hukmni bekor qilish va o’g’lingizni batamom oqlash uchun Bosh Harbiy Prokuror nomiga (Moskva shahriga) jo’natildi.

Qaror haqida Bosh Harbiy Prokuror sizga ma’lum qiladi... TurkVO Prokurorining o’rinbosari, yustitsiya podpolkovnigi (imzo) M. Pastushenko”.

Bunisi esa 1957 yilning aprelida kelgan uchinchi xat:

“Hibsga olingunga qadar yozuvchi-shoir bo’lgan Nosirov Usmonning ayblanish to’g’risidagi jinoiy ishi SSSR Oliy Sudining Harbiy kollegiyasi tomonidan 1957 yil 21 martda qayta ko’rib chiqildi. 1938 yilning 5 oktyabrida Harbiy Kollegiya tomonidan Nosirov Usmonga tegishli ish yuzasidan chiqarilgan hukm vujudga kelgan yangi vaziyatlarga ko’ra, bekor qilindi va jinoyat sostavi yo’qligi tufayli jinoiy ishning ko’rilishi to’xtatildi.

Nosirov U. **vafotidan so’ng** oqlandi.

SSSR Oliy Sudi Harbiy kollegiyasi Sudlovchi hay’atnig raisi, Yustitsiya polkovnigi (Imzo) KOSTROMIN”.¹

Xatdagi qora rang bilan ajratib yozilgan bu jumlar hanzgacha o’g’lining o’lik yohud tirikligidan behabar bo’lgan ona yuragini chil-chil qilib sindirdi. Vaholanggi ushbu xat uning qo’liga kelib tushgan vaqtda o’g’lining o’limiga 13 yil bo’lgan va uning jasadi uzoq Magadan o’rmonlarida, Kemerovo viloyati Suslovo qishlog’idagi qabristonga dafn etilgan edi.

She’riyat osmoniga misli bir bo’ronday kirib kelgan, hali yigirmagayam kirib ulgurmasdan butun she’riyat shaydolarini o’ziga o’rgatib qo’yib, she’rlarini intiqlik bilan kutishga majbur eta olgan “O’zbekning Lermontovi”ning qisqa umri shundayin ayanchli tarzda o’z poyoniga yetgani har bir kitobxon yuragini o’rtamay qolmaydi albatta.

Xo’sh Usmon Nosir qanday qilib yosh bo’lishiga qaramay, juda qisqa davom etgan ijodiy umri davomida bundayin bir buyuklikka ko’tarila oldi?

Bu voqealar haqida fikr yuritar ekan Usmon Nosir singlisining qizi dramaturg Nodira Rashidova “Moskvada Pushkinga bag’ishlangan plenium bo’lganda Aleksandr Bezymenskiy degan odam Gyotedan o’qib bermoqchiligini aytib, she’r o’qib bersa, tog’am siz Shillerdan o’qib berdingiz, degan. Keyin u tog’amning yelkasidan quchoqlab, “Sharqda Pushkin paydo bo’ldi. Mana u”, deb tog’amni ko’rsatgan. Shu voqea sababmi tog’am o’zi bilan bir davrda qalam tebratgan ba’zi adiblarning hasadi qurboniga aylangan”, – deydi.²

¹ Nodira Rashidova. Usmon Nosir “Men hayotga qaytishim kerak...”. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/usmon-nosir-kitob-spektakl.html>

²<https://kun.uz/uz/news/2022/11/16/usmon-nosir-qabri-rossiya-ormonlarida-hamon-tashlandiq-holda-qolib-ketyapti>

Usmon Nosir she'riyati, avvalo, hayotiyiligi, jozibadorligi va isyonkorligi, ayni chog'da, sodda va ravonligi bilan kitobxon qalbidan chuqur o'rin olgan. Shundan bo'lsa kerak, shoir she'rlari hamon davralarda tez-tez yod aytiladi. Usmon Nosirning ilk she'rlari maktabda o'qib yurgan vaqtlaridayoq matbuotda ko'rina boshlagan edi. Shoirning «Quyosh bilan suhbat» (1932), «Safarbar satrlar» (1932), «Traktorobod» (1934), «Yurak» (1935), «Mehrim» (1936) kabi she'riy to'plamlari, «Norbo'ta» va «Naxshon» dostonlari birin-ketin nashr qilindi.³

Usmon Nosir adabiyot olamiga ancha yosh paytlaridanoq qadam qo'ygan bo'lsa-da o'z so'zi va ovozigga ega yetuk ijodkor ekanligini isbotlay oldi. Shoirning har bir she'ri olovli qalbining ovozi o'laroq ijod ixlosmandlarining yurak-yuragigacha yetib borgani, millionlar dilida bir nur misoli balqiganiga tarixning o'zi guvoh. Nainki, o'z davri va ayni bugungi kun o'quvchilari uchun ham uning ijodi ulkan ahamiyat kasb etadi. Taniqli adabiyotshunos olim, tarjimon va munaqqid Ibrohim G'ofurovning quyidagi so'zlari esa fikrimizning yaqqol dalilidir: "Usmon Nosiriy oldida bizning hech uzib bo'lmaydigan so'ngsiz qarzimiz bor. Har safar Usmon Nosirni xotirlaganda, har safar uning so'zidan — she'rlari va dostonlaridan bahrador bo'lganda, doim shu qarz moziydan uzatilgan bir qo'l kabi odamning yelkasidan tutadi"

Uning «Norbo'ta» (1932) asarida O'zbekistondagi fuqarolar urushi mavzui, «Naxshon»da qardosh arman xalqi farzandlarining ozodlik uchun intilishlari kuylangan bo'lsa, antik dunyodagi qullar kurashi «Nil va Rim» kabi poetik asarlarida o'z aksini topdi. Usmon Nosirning «Yurak» she'ri shoirning insoniy xarakterini va ijodiy taqdirini o'zida mujassam etgan she'rlar sirasiga kiradi. Shoir Yurak obrazini o'zining ilhomi, ijodiy intilishlari, his-tuyg'ulari, orzu-o'ylarining mujassam timsoli deb biladi. Ya'ni uning Yurakka murojaati, aslida, o'z shaxsiga, ijodiga murojaatidek yangraydi. Va bundan tashqari «Yo'lchi» she'rini o'qirkanmiz, chinakam muxlis ko'ngli bir narsani aniq ilg'aydi. U ham bo'lsa, lirikqahramon —shoir ko'pchilik oddiy odamlar singari yetishish mumkin bo'lgan orzular ko'yida yurgan odam emas. Uning talpingan manzili «murodga qasd qilib yugurish»ni talab qiladi. Bu manzillarga yetmoq hali ne-ne mehnatva g'amni, qanchalar shiddatli bo'ronlarni uning boshiga solajak... yana shunisi aniqkim, Inson bolasi yaralibdiki, qullikka, erksizlikka, mutelikka qarshi kurashib keladi. Tabiatan erk farzandi bo'lgan shoir uchun o'zidan minglab yillar ilgari o'tgan insonlar qismati ham begona emas. U erksizlikning har bir qurbonini o'z tug'ishganiday ko'radi, zolimlardan ularning xunini so'raydi.⁴ Mazkur she'r go'yo Usmon Nosirning o'zini kutayotgan og'ir erksizlik, surgun zulmatlariga oldindan ko'targan isyonidek yangraydi! Usmon Nosir ham ijodida ana shuhaqiqat formulasini bergani, unga yechimni tarix va bugundan qidirgani kaltakbo'lib boshiga kulfat keltirdi.

O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov Usmon Nosir haqida shunday deydi: "Usmon Nosir deganda biz kimni tushunamiz? U shunday iste'dod egasiki, bamisoli tekkan joyini kuydirguvchi olovdir. Usmon Nosir ulug' va abadiy she'riyatning diydasidan oqib ulgurmagan shabnamdir. U hali qahqahaga aylanmay lablarimizda manguga qotib qolgan nim tabassumdir. Uning she'rlari ko'z kabi tirik, jonli, tutquch bermasdir.

³ O'tkir Rashid. *Adabiyot 8- sinflar uchun darslik majmua 2-qism.*

⁴ Murodova M. *Men – davrning kichik parchasi. ziyouz.uz elektron sayti // Fitna*

“...Usmon Nosirning adabiyotda paydo bo’lishi hammaning e’tiborini tortgan edi. Uning ijod maydoniga kirib kelishi, mislsiz kuchi bilan hammani o’ziga jalb qilgan notanish bir pahlavonning maydonga kirib kelishiga o’xshar edi. Ha, u ijod maydoniga yosh va kichkina jussasi bilan keldi-yu, juda katta yuk ko’tardi. «Usmon she’riyatimizga shamolday kirib keldi. Balki bo’ronday! U shunday to’polon va to’lqin bilan keldiki, uncha-muncha she’riy uslub va ijodni to’s-to’s qilib yubordi. Uni o’zimizda “O’zbekning Lermontovi”, Moskva gazetalarida “Sharqda Pushkin paydo bo’ldi”, deb yozishdi”, — degan edi shoir Turob To’la.

References:

1. S. Qambarova “ Shoir o’lmaydi”
2. “Tafakkur” jurnali
3. Международный научный журнал №3(100), часть 1 «Научный импульс» Октябрь, 2022.
4. O’tkir Rashid. Adabiyot 8- sinflar uchun darslik majmua 2-qism.-T.: G’afur G’ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2014. 29-bet.
5. Murodova M. Men – davrning kichik parchasi. ziyouz.uz elektron sayti // Fitna